

FARZAND TARBIYASINING SHAKLLANISHIDA MUSIQANING RUHIYATIGA TA'SIRI

Jurakulova Dildora Ziyodullayevna

Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti, PhD

Go'zal Xakimjonova

Nizomiy nomidagi O'zMPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18766053>

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqaning bolalarning aqliy va hissiy rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Bolalarning kayfiyati, diqqat-e'tibori, ijodkorligi, ijtimoiy xulq-atvori musiqa faoliyati bilan qanday shakllanayotgani tahlil qilinadi. Shuningdek, turli musiqiy janr va ritmlarning bolalarning ruhiy holatiga, hissiy barqarorligiga, o'zini namoyon qilishga ta'siri o'rganiladi.

Kalit so'zlari: musiqa, musiqa san'ati, qobiliyat rivojlanishi, musiqa orqali tarbiya, tafakkur, musiqa mashg'ulotlari, ritmika, eshitish, musiqiy-didaktik o'yinlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние музыки на умственное и эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. Анализируется, как настроение, внимание, творчество, социальное поведение детей формируются музыкальной деятельностью. Также изучается влияние различных музыкальных жанров и ритмов на психическое состояние, эмоциональную устойчивость, самовыражение детей.

Ключевые слова: музыка, музыкальное искусство, развитие способностей, музыкальное образование, мышление, уроки музыки, ритмика, слух, музыкально-дидактические игры.

Abstract: This article examines the impact of music on the mental and emotional development of preschool children. It will analyze how children's mood, attention span, creativity, and social behavior are shaped by musical activities. It will also examine the impact of different musical genres and rhythms on children's mental state, emotional stability, and selfexpression.

Key words: music, musical art, development of abilities, music education, thinking, music lessons, rhythm, hearing, musical and didactic games.

«Ta'lim — bu eshiklarni emas, balki qalblarni ham ochadigan kalitdir. Musiqa va san'at orqali yosh avlod qalbida milliy ruh, estetik did va ma'naviy barkamollik uyg'onadi. Shu sababli musiqa mashg'ulotlarini metodik asosda, zamonaviy texnologiyalar yordamida olib borish — yoshlarimizning ma'naviyatini boyitishdir.»

Sh.M. Mirziyoyev

Musiqa san'ati bolaning shaxsiga, ayniqsa, maktabgacha yoshdagilar his-tuyg'ulari, tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Inson musiqa san'atiga kirish orqali ijodiy salohiyati yuksaladi, intellektual qobiliyatlari rivojlanadi. Ularning namoyishi madaniyatning badiiy qadriyatlarini bilan tanishishdan iborat bo'ladi. Bolaning yoshligidan musiqa orqali tarbiyalash unda estetik didni rivojlantiradi. O'ziga ishonch, nutq rivoji, ritmik qobiliyatlar shakllanadi. Musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish, musiqiy ifodalash vositalari haqida bolalar fikrlarini chuqurlashtirish uning asosiy maqsadlaridan biridir. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

➤ Bolalarni o'yin holatiga o'tishga o'rgatish;

- Estetik hislar, musiqaqa qiziqish va muhabbat, hissiyot va ijodiy faoliyatni rivojlantirish;
- Dinamik eshitish, ritm va tempni his qilishni yaxshilash;
- Eshitish qobiliyati, musiqa xotirasi;
- O'yinda muloqot qobiliyatini rivojlantirish, bir - biriga nisbatan do'stona munosabatda bo'lish.

Bolalar musiqa adabiyotida bolalarning musiqa tovush tovlanishlari orqali fikr va tuyg'ularni aks ettiradi, hayot bosqichlarida insoniyatni to'liqlantirib kelgan axloqiy muammolarni bayon qiladi. Musiqaning bolalar ruhiyatiga ta'sir qilishining tugallanmas imkoniyatlari haqida qadimdan musiqashunoslar, mutafakkirlar va olimlar diqqatini o'ziga tortgan. Faylasuflar, psixologlar, pedagoglar va jamoat arboblari san'atlar ichida bolalar musiqa san'atining insonni shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir qiladigan xususiyatlari haqida aniqlashga uringanlar. Qadim zamonlardan musiqaning, ayniqsa, uning komponentlari - ritm va kuyning inson kayfiyatiga ta'siri, uning ichki dunyosini o'zgartirishi haqida fikrlar mavjud bo'lgan. Musiqa bolaning aqliy rivojlanishi uchun ajoyib vositadir. Bu tasavvurni, fazoviy fikrlash va mantiq qobiliyatini rivojlantiradigan o'z tasvirlarini erkin talqin qilishga imkon beradi.

Insonning intellektual sohasi klavishli asboblarda, xususan, fortepianoda ijro etiladigan musiqaqa mos keladi. Forteplano tovushini eng matematik musiqa deb atalishi bejiz emas, pianinochilar esa tiniq fikrlash va juda yaxshi xotiraga ega musiqiy elita qatoriga kiradi. Torli cholg'u asboblarda yurakka bevosita ta'sir qiladi. Ular, ayniqsa, skripka, violonchella va gitara insonda mehr-oqibat tuyg'usini rivojlantiradi, qalbga shifo beradi. O'zbek musiqiy cholg'u asboblari ham unutmazligimiz kerak. Bular: rubob, g'ijjak, tanburlardir.

Vokal musiqasi butun tanaga, lekin birinchi navbatda tomoqqa ta'sir qiladi. "Sehrli ovoz" iborasi hozirgi paytda juda keng tarqalgan, chunki so'zlarni ifodali talaffuz qilish qobiliyati odamlarni o'z irodasiga bo'ysundirish, ma'lum bir imidj yaratish san'atiga aylandi. Bu insonlar bilan muloqot zarur kasb egalari, siyosatchilar, rahbarlar va umuman, har qanday shaxs uchun juda muhimdir.

Musiqa orqali tabiatni tanitish, his qilish ham mumkin. Keltirishimiz mumkinki, M.Ikromovning "Sariq bargchalar" asari aynan maktabgacha bo'lgan bolalar uchun mos bolib, kuz kelib, barglar sarg'ayishi, to'kilishi musiqa orqali bolalarga mos qilib yaratilgan. Musiqa ifodasi bilan yetkazib berilgan ma'lumot bir umr esda qoladi. O'yin tariqasida, musiqa orqali o'rgatilsa, bolada tafakkur, ong rivojlanadi, kuz fasliga nisbatan taasavvur paydo bo'ladi. "Quvnoq shiqildoqcha" asarida esa bolada ritmika, jismoniy harakatlar, tushunish, diqqatning rivojlanishi kuzatiladi.

Musiqa ohangini eshitib, so'zlarini kuylash undagi qobiliyatlarni paydo bolishiga o'sishiga hissa qo'shadi. Ijobiy misol tariqasida 1969-1970 yillarda Britaniya radio korporatsiyasining radio orqali 6-7 yoshdagi bolalar uchun tashkil etilgan 10 minutli musiqa eshittirilishlarini keltirish mumkin. Yaponiyada musiqa tarbiyasining o'ziga xos sistemasi vujudga kelgan. Ularda bolalar bog'chasidan oliy ta'limgacha estetik tarbiya amalga oshiriladi. Zamonaviy musiqa ta'limida musiqiy-didaktik o'yinlar bolaning muayyan ishlarni bajarish bilan bog'liq faoliyatiga qarab baholanadi. Aksariyat o'yinlar musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarni, shuningdek, harakatlarni takomillashtirishga mo'ljallangan. Ularni qo'llashdan asosiy maqsad: musiqiy ifodalash vositalari haqida bolalar fikrlarini umumiyashtirishdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ulug'bek Mirzahmedov "Yetti no'ta qatori" Maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa rahbarlari hamda tarbiyachilar uchun o'quv-uslubiy qo'llanma(3-6- betlar)
2. MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference (118-bet) "MUSIQA VA UNING INSON ONGIGA TA'SIRI" Toshboyeva M. maqolasi.
3. Суворова В.Е. –“Музыкотерапия для детей с ОБЗ”, Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, СанктПетербург, 2020.
4. Джуракулова Д.З. // Влияние психологического насилия в семье на формирование деструктивного поведения подростков // Вестник Интегративной Психологии 2024 Выпуск 33 часть 2.